

WHITEPAPER

Netcongestie als Risicovraagstuk

Van Impliciete Nultolerantie Naar Expliciete Normering

Dr.ir. T.J.T. van der Heijden

Cofounder & Technical Lead, Pythia Energy Intelligence

Postdoctoral Researcher, TU Delft

ties@pythia-energy.nl · T.J.T.vanderHeijden-2@tudelft.nl

Dr. P.P. Vergara Barrios

Associate Professor, TU Delft

P.P.VergaraBarrios@tudelft.nl

Prof.dr. P. Palensky

Full Professor, TU Delft

P.Palensky@tudelft.nl

Netcongestie als Risicovraagstuk: Van Impliciete Nultolerantie Naar Expliciete Normering

Inhoudsopgave

1. Samenvatting
2. Het Congestieprobleem
3. Congestie als Risicobegrip
4. Implementatierichting
5. Tegenargumenten en Beperkingen
6. Conclusie
7. Bronnen

1. Samenvatting

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste in Europa, maar tegelijk wachten meer dan **14.000 bedrijven** op een aansluiting.¹ Deze paradox wordt meestal gezien als een infrastructuurprobleem. Dit whitepaper betoogt dat zij ook een normeringsprobleem is. Het huidige congestiekader elimineert risico niet; het verplaatst en maskeert het. Fysieke overschrijdingen worden zo veel mogelijk vermeden, terwijl het risico van economische schade, vertraagde elektrificatie en stagnatie van de energietransitie impliciet wordt geaccepteerd. Naar schatting gaat het om **€10 tot €40 miljard** per jaar aan misgelopen maatschappelijke baten.^{28 29} De bandbreedte weerspiegelt methodologische verschillen tussen studies. Het SEO/Ecorys-onderzoek merkt op dat de netto-impact lager kan uitvallen doordat bedrijven op wachtrijen zich gedeeltelijk aanpassen, bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen of productie te verplaatsen.

Kernpunten:

- Het huidige congestiekader elimineert risico niet, maar verplaatst het: van technische overschrijding naar economische stagnatie en transitievertraging.
- Congestie kan worden gedefinieerd via expliciete drempels voor duur, frequentie en intensiteit van overschrijdingen, naar analogie van het waterveiligheidsmodel.
- Een risicogestuurd normkader maakt de afweging tussen betrouwbaarheid en beschikbaarheid expliciet, toetsbaar en democratisch gelegitimeerd.

Het huidige kader in de Energiewet en de Netcode Elektriciteit bevat geen expliciete drempels voor aanvaardbare overschrijding van netlimieten.² In de operatie wordt dit

pragmatisch opgevangen met tijdelijke maatregelen en noodinterventies, maar in planning en toedeling ontbreekt een vastgelegde norm voor wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Daardoor worden beslissingen feitelijk gestuurd door een conservatieve worst-case logica, waarin zeldzame extremen leiden tot structurele capaciteitsbeperkingen.

Dit whitepaper stelt daarom een risicogestuurde benadering voor. De kern is een werkdefinitie waarin congestie niet samenvalt met een individuele overschrijding, maar met het overschrijden van expliciet vastgelegde drempelwaarden voor duur, frequentie en intensiteit. Het raamwerk verbindt belastingskarakterisering aan faalmechanismen, faalkans en maatschappelijke gevolgen, en verschuift zo de focus van incident naar patroon. Niet de afzonderlijke overschrijding telt, maar het structurele risicoprofiel.

Het voorstel is geïnspireerd door het Nederlandse waterveiligheidsmodel, waarin risicogestuurde normering wettelijk is verankerd.³ De probabilistische concepten zijn overdraagbaar, maar vereisen eigenstandige toepassing; de institutionele context verschilt wezenlijk.

Het Aansluitoffensief markeert een belangrijke beleidsverschuiving door uitdrukkelijk op te roepen tot “verantwoord meer risico nemen” en inzicht in frequentie, duur en kans van overschrijdingen als randvoorwaarde te benoemen.²⁵ Dit whitepaper bouwt voort op dezelfde diagnose, maar trekt een verdergaande conclusie: zonder toetsbare drempelwaarden blijft de afweging tussen betrouwbaarheid en beschikbaarheid impliciet en daarmee oncontroleerbaar.

De operationele uitwerking kan plaatsvinden via de Netcode Elektriciteit en ACM-methodieken.⁴ Het voorstel versoepelt normen niet. Het maakt de risicoafweging die nu impliciet plaatsvindt **expliciet**.

Leeswijzer: dit document is een conceptueel en analytisch kader. Het bevat geen beleidsvoorstel, geen juridische uitwerking en geen kant-en-klare normen. Het doel is het structureren van een denkkader dat als basis kan dienen voor verdere verkenning door beleidsmakers, toezichthouders en kennisinstellingen.

2. Het Congestieprobleem

Technische excellentie, maatschappelijke impasse

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort tot de betrouwbaarste in Europa. De leveringszekerheid ligt boven de **99,99 procent**, met gemiddelde uitvalduren (SAIDI) van 20 tot 36 minuten per jaar en gemiddeld 0,3 tot 0,4 storingen per klant (SAIFI). Daarmee bevindt Nederland zich consequent in de Europese top.⁵ Tegelijkertijd wachten meer dan **14.000 bedrijven** op een nieuwe of uitgebreide netaansluiting.¹

Het uitblijven van aansluiting brengt aanzienlijke maatschappelijke kosten met zich mee. De Value of Lost Load (VoLL) bedraagt in Nederland circa 69.000 euro per MWh, het hoogste niveau in de EU, met een grote sectorale spreiding. Voor de industrie ligt dit rond de 20.000 euro per MWh, voor transport boven de 100.000 euro per MWh.⁸⁹ Elke capaciteitsblokkade veroorzaakt daarmee directe economische schade. De energietransitie wordt

hier niet belemmerd door technisch falen. Zij wordt belemmerd door een kader waarin de kans op overbelasting van het net niet expliciet wordt afgewogen tegen de maatschappelijke kosten van wachtrijen.

In de huidige praktijk wordt maatschappelijke schade door uitval al expliciet gemonetarieerd. TenneT en ACM hanteren, conform de ACER-methodiek, de Value of Lost Load (VoLL) om Expected Energy Not Served (EENS) te waarderen. Leveringszekerheid wordt daarmee uitgedrukt als $EENS \times VoLL$. De maatschappelijke waarde van vermeden uitval is dus al onderdeel van de analyse.

Wat ontbreekt, is de normatieve stap die hier logisch op volgt. In plaats van EENS als gegeven te nemen en ex post te waarderen, kan VoLL ook ex ante worden gebruikt om te bepalen welk overschrijdingsrisico maatschappelijk aanvaardbaar is. Daarbij geldt dat VoLL slechts één input is in een bredere kosten-batenafweging, en dat de schade bij congestie in de vorm van aansluitvertraging lager kan liggen dan bij plotselinge leveringsonderbreking. Het voorgestelde kader sluit daarmee aan op bestaande Ecorys- en TenneT-methodiek, maar vult het ontbrekende besluitmoment in: niet alleen wat uitval kost, maar welk risico op uitval maatschappelijk acceptabel wordt geacht.

Indicator	Waarde	Implicatie
Leveringszekerheid	>99,99%	Technisch excellent
SAIDI (uitvalduur)	20-36 min/jaar	Europese top
SAIFI (storingen)	0,3-0,4 per jaar	Zeer laag
Wachtende bedrijven	>14.000	Maatschappelijke impasse

Congestierisico: de ontbrekende norm

De energiesector kent reeds een probabilistisch normkader voor systeemstress. Voor adequacy-*risico*, de vraag of er nationaal voldoende opwekvermogen beschikbaar is, hanteert Nederland de betrouwbaarheidsnorm LOLE (Loss of Load Expectation), vastgesteld op 4 uur per jaar. Dit betreft het verwachte aantal uren per jaar waarin de beschikbare productiecapaciteit ontoereikend is om aan de nationale vraag te voldoen, niet de daadwerkelijke uitvalduur.¹⁹ TenneT past dit kader toe in de Monitoring Leveringszekerheid, waarin wordt geprojecteerd dat de LOLE stijgt van 1,4 uur in 2030 naar 12,6 uur in 2033.⁶

Operationeel differentieert TenneT naar gevolgen via het afschakelplan, waarin sectorale prioriteiten worden gehanteerd die aansluiten bij de maatschappelijke waardering van uitval, zoals uitgedrukt in de nationale VoLL-berekening.²⁰ Hoewel de norm probabilistisch is, is de tolerantie voor daadwerkelijk optreden van het restrisico zeer beperkt.⁵

Voor adequacy beschikt de sector dus op TSO-niveau over een expliciet probabilistisch normkader en een operationele afweging van gevolgen. Dit toont aan dat probabilistisch denken in de energiesector niet nieuw is. Tot nu toe is dit probabilistische denken echter grotendeels beperkt gebleven tot het landelijke systeem. Voor congestie op distributieniveau ontbreekt een vergelijkbaar normkader.

Om deze lacune scherp te maken is een terminologische afbakening nodig. Een overschrijding is het fysiek overschrijden van operationele netlimieten: een technische gebeurtenis zonder normatieve kwalificatie. Congestie is in dit whitepaper een normatief begrip: het structureel overschrijden van vastgestelde drempelwaarden voor duur en frequentie van geprognoseerde overschrijdingen. Congestie ontstaat dus pas wanneer het verwachte overschrijdingspatroon buiten het aanvaardbare kader valt. Deze definitie wijkt bewust af van de huidige praktijk, waarin congestie vaak direct samenvalt met feitelijke of verwachte overschrijding van netlimieten.

De kanscomponent van congestierisico is de kans dat beschikbare elektriciteit door thermische overbelasting of spanningsproblemen niet via het lokale netwerk kan worden getransporteerd. Van congestierisico is pas sprake wanneer ook de maatschappelijke gevolgen daarvan worden meegewogen, zoals wachtrijen, vertraagde elektrificatie, economische schade en in ernstige gevallen leveringsonderbreking. De maatschappelijke manifestatie daarvan is transportschaarste: het vooruitlopend beperken van transportrechten en het ontstaan van wachtrijen. In de praktijk wordt capaciteit daardoor behandeld als beschikbaar of niet, terwijl een expliciet probabilistisch normkader ontbreekt.

Het voorgestelde raamwerk adresseert deze lacune door congestie op distributieniveau te voorzien van expliciete, risicogestuurde normstelling, naar analogie van de Waterwet.⁷

De oorzaak: methode en systeemkarakter

De kern van het probleem is niet uitsluitend een gebrek aan infrastructuur. Er is ook sprake van een mismatch tussen de gehanteerde planningsmethodiek en het karakter van het moderne energiesysteem. Het huidige kader behandelt potentiële overschrijdingen van netlimieten als onaanvaardbaar, ongeacht duur, frequentie of waarschijnlijkheid. Daarmee wordt in de planning impliciet uitgegaan van een nultolerantie voor risico.

Deze benadering is historisch geworteld in deterministische planningscriteria. Op het hoogspanningsnet wordt betrouwbaarheid bijvoorbeeld vaak geoperationaliseerd via het N-1-criterium, dat vereist dat het systeem een enkelvoudige componentuitval kan opvangen zonder gevolgen voor afnemers.²¹ Dit criterium is primair relevant voor transmissienetten en geldt niet onverkort voor distributienetten. Voor DSO's zijn thermische limieten, spanningsgrenzen en transformatorcapaciteit doorgaans de bepalende beperkingen. Het onderliggende patroon is echter vergelijkbaar: dimensionering vindt plaats op basis van vaste grenswaarden en scenario's, zonder expliciete probabilistische afweging van kans en impact.

Dat wordt problematischer naarmate het systeem dynamischer wordt. Deterministische criteria abstraheren van de probabilistische structuur van het energiesysteem. In werkelijkheid zijn veel belastingspatronen en verstoringen statistisch gecorreleerd: hittegolven reduceren gelijktijdig transportcapaciteit en verhogen de vraag over grote gebieden.²² Tegelijk nemen volatiliteit en onzekerheid toe door hernieuwbare opwek, elektrificatie en veranderend gebruiksgedrag. In zo'n systeem wordt het steeds moeilijker om betrouwbaarheid adequaat te beschrijven met vaste grensscenario's.

Het fundamentele probleem is daarom niet alleen technisch, maar ook normatief. De wet bepaalt dat de netbeheerder elektriciteit moet transporteren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.² Transportschaarste volgt daarmee indirect uit de transportplicht.¹⁰ Maar de regelgeving specificeert niet wanneer die grens materieel is bereikt. Er zijn geen expliciete drempelwaarden vastgelegd voor de aanvaardbare kans, duur of frequentie van overschrijdingen.

Daardoor blijven planningsbeslissingen impliciet gericht op het vermijden van elke overschrijding, terwijl operationele instrumenten zoals congestiemanagement alleen sturen binnen bestaande limieten. Het verschil tussen impliciete risicoacceptatie in planning en expliciete risicobeheersing in operatie is nergens genormeerd of gelegitimeerd. Voor aangesloten is daardoor moeilijk te beoordelen wanneer transportschaarste gerechtvaardigd is; voor toezichthouders ontbreken materiële toetsingscriteria.

Deze lacune wordt inmiddels ook beleidsmatig erkend. Het Aansluitoffensief erkent dat “verantwoord meer risico nemen” noodzakelijk is.²⁵ De voorgestelde maatregelen blijven echter grotendeels binnen het bestaande operationele kader. Dit whitepaper trekt een andere conclusie: zonder expliciete en toetsbare overschrijdingsdrempels blijft de afweging tussen betrouwbaarheid en beschikbaarheid impliciet.

3. Congestie als risicobegrip

Risicogestuurde infrastructuurnormering is geen nieuw idee. De Nederlandse waterveiligheid heeft deze verschuiving expliciet doorgemaakt: van impliciete veiligheidsmarges naar wettelijk verankerde risiconormen.³ Het kernprincipe is basisveiligheid, uitgedrukt als een maximaal aanvaardbare individuele kans op overlijden door overstroming van 10^{-5} per jaar.¹⁴¹⁵¹⁶¹⁷ Het LIR is gekalibreerd op mortaliteitsrisico en daarmee niet rechtstreeks overdraagbaar naar het energiedomein, waar de gevolgen primair economisch van aard zijn. De overdraagbare parallel ligt in het achterliggende principe: normstelling die expliciet differentieert naar consequentie op basis van kosten-batenanalyse.

De analogie kent duidelijke grenzen. Waterveiligheid betreft primair risico's voor mensenlevens, terwijl netcongestie vooral economische en systeemtechnische gevolgen heeft. Ook is het energiedomein anders ingericht: netbelasting is deels stuurbaar, de responstijd is veel korter en markt- en toezichtsstructuren verschillen wezenlijk.

De waarde van de analogie ligt daarom niet in institutionele kopie, maar in de methodologische logica: risico expliciet kwantificeren, technische analyse verbinden met maatschappelijke kosten en baten, en aanvaardbare risiconiveaus transparant vastleggen. Op basis van die logica ontwikkelt dit hoofdstuk een eigenstandig risicokader voor netcongestie.

Congestie is geen louter technisch feit

Congestie wordt doorgaans technisch gepresenteerd, maar is in essentie een normatief begrip. De vaststelling dat een netelement een bepaalde belasting niet kan accommoderen is op zichzelf onvoldoende. Pas wanneer wordt bepaald dat deze belasting onaanvaardbaar is, is er sprake van congestie. Die aanvaardbaarheid is geen technisch gegeven, maar een maatschappelijke keuze die via wet- en regelgeving wordt vastgelegd.

Congestie is daarmee geen louter technisch feit, maar het punt waarop de mogelijkheid tot overschrijding maatschappelijk onaanvaardbaar wordt geacht.

In andere domeinen is die stap expliciet gezet. Waterveiligheid, luchtkwaliteit en arbeidstijden hanteren numerieke drempelwaarden met vastgelegde overschrijdingscriteria.²³ In het elektriciteitsdomein is deze normatieve stap grotendeels impliciet gebleven.

Een incident mag niet het regulerend object zijn

Een risicogestuurde benadering verlegt de focus van het incident naar het patroon. De relevante vragen zijn niet óf er ooit een overschrijding optreedt, maar hoe vaak, hoe lang en met welke gevolgen. Het huidige kader maakt dat onderscheid onvoldoende. Een enkele verwachte overschrijding kan dezelfde allocatieconsequentie hebben als een structureel patroon: sluiting van capaciteit en plaatsing op een wachtrij.

Daarmee wordt geen recht gedaan aan de dynamiek van een complex energiesysteem. Het verschil tussen incidentele stress en structurele overbelasting blijft onderbelicht.

Van belasting naar normstelling: de proceslogica

Tussen de vaststelling dat een netelement wordt belast en de conclusie dat sprake is van congestie liggen meerdere analytische stappen. Een risicogestuurde benadering maakt die stappen expliciet:

1. **Belastingskarakterisering:** beschrijving van belasting naar duur, frequentie en intensiteit.
2. **Faalmechanismen:** identificatie van component- en systeemspecifieke processen die door bepaalde belastingspatronen worden geactiveerd.
3. **Faalkans:** probabilistische beoordeling of een belastingspatroon tot activatie van relevante faalmechanismen leidt.
4. **Maatschappelijke gevolgen:** vertaling van faalkansen naar economische schade, maatschappelijke ontwrichting en transitievertraging.
5. **Normstelling:** expliciete keuze welk risiconiveau aanvaardbaar wordt geacht.

Normstelling is daarmee niet het vertrekpunt, maar het eindpunt van een technisch-maatschappelijk proces.

De drie kernparameters als analytisch raamwerk

Voor het karakteriseren van congestie-events worden drie kernparameters onderscheiden:

Parameter	Definitie
Overschrijdingsduur	De totale tijd waarin operationele netlimieten worden overschreden binnen een congestie-event
Overschrijdingsfrequentie	De jaarkans of statistische terugkeertijd waarmee dergelijke overschrijdingen optreden
Intensiteit	De mate waarin de netcapaciteit wordt overschreden voor verschillende duur- en frequentieklassen

De terugkeertijd is bij benadering het omgekeerde van de jaarkans.

Onder operationele netlimieten worden de thermische, spannings- en beveiligingsgerelateerde grenzen verstaan waarbinnen een netcomponent volgens ontwerp en normen betrouwbaar functioneert.

Deze drie dimensies zijn ontleend aan het intensiteit-duur-frequentieconcept uit de hydrologie, maar worden hier uitsluitend gebruikt als analytisch raamwerk. Een IDF-relatie beschrijft hoe de ernst van een belasting samenhangt met de duur ervan en met de statistische terugkeertijd. Voor zover bekend is systematische toepassing van dit concept op netbelasting nog beperkt onderzocht en vraagt zij om empirische validatie.

De meerwaarde van dit raamwerk is dat het de vorm van het risico zichtbaar maakt. Niet alleen hoeveel belasting mogelijk is, maar onder welke combinaties van duur en frequentie deze belasting optreedt. Een kortdurende piek van 120% van de nominale capaciteit die eens per tien jaar optreedt, heeft een fundamenteel ander risicoprofiel dan een langdurige overschrijding van 105 procent die maandelijks voorkomt. Zonder een dergelijk raamwerk worden beide situaties gelijk behandeld.

Netbelastingen verschillen wezenlijk van neerslag. Zij zijn niet stationair, deels beïnvloedbaar via vraagsturing en redispatch, en sterk afhankelijk van netwerktopologie.¹¹ Dat vereist eigenstandige empirische onderbouwing en periodieke herijking. Figuur 1 toont een illustratief IDF-diagram voor netbelasting.

Overschrijding, faalmechanismen en falen

Niet elke overschrijding van een operationele netlimiet leidt tot falen van een netcomponent of het systeem als geheel. Dit vormt het scharnierpunt van een risicogestuurde benadering. Falen treedt op wanneer specifieke faalmechanismen worden geactiveerd. Die activatie is afhankelijk van duur, intensiteit en herhaling van de belasting.

Een kabel die kortstondig op 110 procent van zijn nominale capaciteit wordt belast, ondergaat geen noemenswaardige veroudering. Dezelfde kabel die langdurig en herhaaldelijk op dit niveau opereert, accumuleert thermische schade die de isolatie aantast.³⁰ Belas-

tingspatronen die afzonderlijk binnen ontwerpgrenzen blijven, kunnen cumulatief tot een verhoogde faalkans leiden. Het onderscheid ligt niet in de overschrijding zelf, maar in het geactiveerde faalmechanisme.

Netcomponent	Dominant faalmechanisme	Relevante belastingsdimensie
Kabels en lijnen	Thermische veroudering, isolatieschade	Duur en intensiteit
Transformatoren	Versnelde isolatieveroudering	Cumulatieve duur
Schakelaars	Mechanische slijtage	Frequentie
Beveiligingen	Ongewenst aanspreken	Intensiteit
Spanningsregeling	Instabiliteit	Piekbelasting en duur

De precieze relatie tussen belastingsdimensies en faalmechanismen is component- en contextafhankelijk en vereist nadere empirische uitwerking. Dit valt buiten de scope van dit whitepaper.

Faalmechanismen beperken zich niet tot componentniveau. Cascaderende beveiligingsacties en spanningsinstabiliteit als gevolg van lokale overbelasting zijn voorbeelden van systeemfalen binnen hetzelfde risicokader. Juist deze diversiteit rechtvaardigt een meerdimensionaal normeringskader.

Het voorgestelde raamwerk richt zich op plannings- en toedelingsbeslissingen, niet op operationele aansturing. In de operatie blijft het doel om binnen netlimieten te opereren via congestiemanagement, flexibiliteitscontracten en redispatch. De paradigmaverschuiving zit in hoe capaciteit vooraf wordt beoordeeld en toegekend: plannen met expliciet restrisico, opereren met beheersing.

Het conceptuele kader: belasting en capaciteit

Het beoordelingsprincipe kan conceptueel worden uitgedrukt als $Z = R - S$, waarbij R de netwerkcapaciteit representeert en S de belasting. Congestie in probabilistische zin ontstaat wanneer $Z < 0$, dat wil zeggen wanneer de belasting groter is dan de beschikbare capaciteit.¹² Zowel belasting (S) als capaciteit (R) variëren. De netcapaciteit varieert met temperatuur, schakelingen en topologie. De belasting hangt af van weer, vraagpatronen en gedrag. Door beide als kansverdeling te modelleren ontstaat geen deterministische uitkomst, maar een faalkans.

Z kleiner dan nul correspondeert in dit kader met activatie van een relevant faalmechanisme, niet automatisch met het overschrijden van een operationele limiet. De capaciteit R is daarom geen universeel getal. De thermische weerstand van een kabel verschilt fundamenteel van de mechanische slijtagegrens van een schakelaar. Iedere combinatie van component en faalmechanisme kent zijn eigen limit-state functie.

In energiesystemen zijn R en S bovendien gecorreleerd. Hittegolven verlagen de thermische capaciteit terwijl zij de vraag verhogen. Beide termen zijn dynamisch en onderhevig aan structurele verandering. Een verantwoorde toepassing vereist expliciete modellering van deze correlaties.¹³

Zowel dijksystemen als elektriciteitsnetten kunnen cascaderend falen: een doorbraak kan de belasting op naastgelegen keringen verhogen, net zoals overbelasting via beveiligingsacties kan doorwerken naar aangrenzende netelementen. Het fundamentele verschil ligt in de tijdschaal. Elektrische cascadering verloopt in seconden tot minuten, hydraulische cascadering in uren tot dagen. Dit verschil stelt eigen eisen aan de modellering van systeeminteracties en dynamische correlaties in het energiedomein.

Van faalkans naar risico: de consequentiedimensie

De faalkans $P(Z < 0)$ vormt slechts de kansdimensie van congestierisico. Van risico is pas sprake wanneer ook de consequenties worden meegewogen. Een faalkans van 1 procent op een industrieterrein met kritieke processen vertegenwoordigt een ander risico dan dezelfde faalkans op een locatie waar belasting eenvoudig verschuifbaar is. Zonder consequentieweging blijft het kader een kansraamwerk, geen risicoraamwerk.

Die consequentiedimensie is complexer dan de kansdimensie. De Value of Lost Load (VoLL) varieert sterk per sector.⁷ Cascade-effecten kunnen niet-lineair zijn, en de schade van transitievertraging (bedrijven die jarenlang op een wachtrij blijven staan) is moeilijk te monetariseren maar potentieel zeer groot.

Juist daarom is de waterveiligheidsanalogie hier relevant. Ook daar verschillen kansnormen per locatie afhankelijk van de gevolgen van een doorbraak.¹⁴ Hetzelfde principe is toepasbaar op netcongestie: dezelfde fysieke kans op overschrijding is niet overal maatschappelijk even aanvaardbaar.

Het ACM-kader van oktober 2024 voor prioritering van de wachtrij erkent een vorm van consequentiedifferentiatie. Maatschappelijk belang, waaronder ziekenhuizen, scholen en woningbouw, wordt als criterium gehanteerd voor voorrang in de allocatie.¹ Dit is in essentie een erkenning dat de gevolgen van niet-aansluiting niet voor alle partijen gelijk zijn. De stap naar consequentie-gedifferentieerde congestienormen is conceptueel dezelfde.

Voor adequacy is deze logica reeds operationeel. De verwachte niet-geleverde energie (Expected Energy Not Served, EENS) vermenigvuldigd met de sectorale VoLL levert een geschat schadebedrag op dat de economische basis vormt voor investeringsbeslissingen.⁷ Dezelfde methodologie kan worden toegepast op congestie: de verwachte congestie-uren per netelement, gewogen naar de VoLL van de getroffen afnemers, levert een risicowaardering op die differentiatie mogelijk maakt.

De volledige uitwerking van consequentiemodellering voor netcongestie vereist nader onderzoek. Zij vraagt om sectorale VoLL-schattingen op distributieniveau, modellering van cascade-effecten en een methode om transitievertraging te kwantificeren. Dit is de moeilijkste stap in het raamwerk, maar ook een noodzakelijke: zonder consequentieweging ontstaan kansnormen, geen risiconormen. De gefaseerde respons verderop in dit hoofdstuk biedt een pragmatisch startpunt op basis van fysieke parameters, met consequentiedifferentiatie als beoogd eindpunt.

Huidig kader en voorgesteld kader

Aspect	Huidig kader	Voorgesteld kader
Congestiebegrip	Conservatief-deterministisch	Risicogericht
Tolerantie voor overschrijdingen	Impliciet nul	Expliciet vastgesteld
Planningsparadigma	Deterministisch	Probabilistisch
Respons	Niet-gedifferentieerd	Gefaseerd
Toetsbaarheid	Beperkt	Expliciet
Democratische legitimiteit	Impliciet	Expliciete risicoacceptatie

Gefaseerde respons: van stress naar congestie

Door duur, frequentie en intensiteit expliciet te maken ontstaat een gradueel begrippenkader. De onderstaande waarden zijn illustratief en afhankelijk van netvlak, componenttype en lokale redundantie. Exacte drempels vereisen beleidsmatige deliberatie en kosten-batenanalyse.

Toestand	Indicatief profiel	Kenmerken	Maatregelen
Operationele stress	<110%, <50 uur/jaar	Incidentele overschrijdingen	Monitoring, vrijwillige flexibiliteit
Structurele stress	110-125%, 50-200 uur/jaar	Toenemend patroon	Gerichte flexibiliteitscontracten
Congestie	>125% of >200 uur/jaar	Normoverschrijding	Formeel congestiemanagement

Deze drempelwaarden zijn een pragmatisch startpunt, gebaseerd op fysieke parameters (intensiteit, duur, frequentie). In een volledig risicogestuurd kader zouden de drempels ook afhangen van het consequentieprofiel van de getroffen afnemers: de VoLL, de aanwezigheid van kritieke infrastructuur en het cascadepotentieel van het betreffende netelement. Het ACM-kader van oktober 2024 erkent reeds dat ziekenhuizen en andere vitale infrastructuur een andere behandeling rechtvaardigen in de wachtrij.¹ Volledige consequentiedifferentiatie is het beoogde eindpunt; de IDF-gebaseerde drempelwaarden bieden een werkbaar vertrekpunt dat onmiddellijk implementeerbaar is.

Werkdefinitie

Netcongestie is de situatie waarin, rekening houdend met redelijkerwijs voorzienbare omstandigheden en beschikbare operationele maatregelen, de verwachte duur en/of frequentie van overschrijding van operationele netlimieten groter is dan de wettelijk vastgestelde aanvaardbare drempels.

Congestie valt daarmee niet samen met het optreden van overschrijdingen, maar met het overschrijden van vastgestelde drempels. Deze drempels zijn het resultaat van wettelijke keuzes waarin betrouwbaarheid, kosten en maatschappelijke belangen expliciet worden afgewogen. De drempelwaarden hoeven niet uniform te zijn: zij kunnen worden gedifferentieerd naar de maatschappelijke impact van de getroffen belasting, analoog aan de consequentie-gedifferentieerde overstromingsnormen per dijktraject in de Waterwet.¹⁴ Deze kalibratie vindt plaats via kosten-batenanalyse (stap 4 en 5 in het raamwerk).

De kern is dus niet of overschrijdingen ooit optreden, maar wanneer hun verwachte patroon maatschappelijk onaanvaardbaar wordt.

Illustratief voorbeeld

Het volgende voorbeeld is hypothetisch en dient uitsluitend ter illustratie van het verschil tussen het huidige en het voorgestelde kader.

Beschouw een fictief middenspanningsstation met een nominale capaciteit van 40 MVA. De belasting groeit door elektrificatie van bedrijventerreinen. Op basis van historische data en prognoses verwacht de netbeheerder:

- Verwachte piekoverschrijding: 44 MVA, circa 80 uur per jaar
- Maximale overschrijding: 46 MVA, minder dan 5 uur per jaar
- Beschikbare flexibiliteit: 3 MVA via vraagsturing

Onder het huidige kader wordt het station als vol aangemerkt. Nieuwe aansluitingen komen op een wachtrij. Een transportbedrijf dat 2 MVA aanvraagt moet wachten op netuitbreiding met een doorlooptijd van meerdere jaren.

Onder het voorgestelde kader worden duur en frequentie expliciet meegewogen. Indien de norm bijvoorbeeld een maximale overschrijdingsduur van 200 uur per jaar toestaat bij intensiteiten tot 115 procent, valt de verwachte belasting binnen de norm. Er is sprake van operationele stress, niet van congestie. Voorwaarde is dat deze overschrijdingen binnen de relevante ontwerp- en verouderingsmarges van de transformator blijven, bijvoorbeeld conform IEC 60076-7.²⁴

Het station wordt gemonitord en flexibiliteit wordt contractueel vastgelegd. Het transportbedrijf kan worden aangesloten onder voorwaarden. Er is geen wachtrij, maar expliciet risicobeheer.

Het verschil is niet dat overschrijdingen worden genegeerd. Het verschil is dat beheersbare stress wordt onderscheiden van structurele overbelasting, en dat dit onderscheid wordt vastgelegd in toetsbare en democratisch gelegitimeerde criteria.

4. Implementatierichting

Mogelijke route via de Netcode

De wettelijke plicht om elektriciteit te transporteren blijft onverkort van kracht.² Wat verandert, is niet de verplichting zelf, maar de invulling van het criterium “redelijkerwijs niet mogelijk”. Dit criterium kan worden geconcretiseerd door concrete en toetsbare drempelwaarden, in plaats van een onbepaalde open norm.

De operationele uitwerking kan plaatsvinden via de Netcode Elektriciteit, die wordt vastgesteld door de ACM.⁴ Door congestie in de Netcode te koppelen aan expliciete criteria voor duur en frequentie van overschrijdingen wordt geen nieuw recht gecreëerd, maar bestaande open normstelling verduidelijkt. Bestaande open normen worden verduidelijkt en daarmee beter toetsbaar.

Tegelijkertijd is een algemeen wettelijk mandaat in de Energiewet zowel wenselijk als juridisch haalbaar. Het Waterwet-model biedt hier het precedent: de wetgever stelde het basisveiligheidsprincipe vast (10^{-5} LIR), terwijl Rijkswaterstaat en het WBI de methodiek voor toetsing bepalen. Op dezelfde wijze kan de Energiewet een uitkomstnorm vastleggen, bijvoorbeeld het principe dat congestiebeoordeling risicogestuurd en transpa-

rant moet zijn, of een maximaal aanvaardbare maatschappelijke schade door vertraagde aansluitingen per vermeden netinvestering. De specifieke beoordelingsmethodiek, drempelwaarden, berekeningsmethoden en herzieningscycli blijven dan de exclusieve bevoegdheid van de ACM.

Dit hybride model sluit aan bij de jurisprudentie van het HvJ-EU: de wetgever mag geen specifieke en gedetailleerde methodiekvoorschriften opleggen aan de nationale regulerende autoriteit.²⁷ Het stellen van uitkomstnormen, maatschappelijke principes voor risicoacceptatie, valt niet onder dit verbod. Het Hof verbiedt methodologische sturing, niet normatieve kaderstelling. Een algemeen wettelijk mandaat versterkt zowel de democratische legitimiteit als de consistentie met de waterveiligheidsanalogie, zonder de onafhankelijkheid van de ACM aan te tasten.

Of een dergelijke uitkomstnorm in de Energiewet zelf moet worden verankerd, dan wel via een AMvB kan worden vastgesteld, vergt nadere juridische analyse. De ervaring uit de waterveiligheid suggereert dat verankering in primaire wetgeving de democratische legitimiteit en duurzaamheid van de norm kan versterken.

Vergelijking met andere domeinen

Domein	Normering	Gevolg bij overschrijding
Waterveiligheid	10 ⁻⁵ per jaar mortaliteitsrisico ¹⁴	Versterkingsplicht dijkbeheerder
Luchtkwaliteit	NO ₂ max. 40 µg/m ³ jaargemiddelde; PM10 max. 35 overschrijdingsdagen per jaar ²³	Actieplanverplichting gemeente
Arbeidstijden	Max. 12 uur per dienst, 60 uur per week ²³	Handhaving Arbeidsinspectie
Netcongestie (voorstel)	Maximale overschrijdingsduur en -frequentie, gedifferentieerd naar maatschappelijke impact via kosten-batenanalyse	Congestie managementverplichting

Het luchtkwaliteitsdomein is hierbij bijzonder instructief. De PM10-norm vereist niet dat de concentratie nooit boven 50 µg/m³ uitkomt, maar dat dit maximaal 35 dagen per jaar mag gebeuren. De norm erkent daarmee dat overschrijdingen niet volledig te vermijden zijn, maar begrenst hun frequentie. Voor netcongestie ontbreekt een vergelijkbare normstelling.

Contouren van een Netcode-wijziging

Een uitwerking in de Netcode zou ten minste de volgende elementen moeten bevatten: - een expliciete definitie van congestie, gebaseerd op de werkdefinitie uit Hoofdstuk 3; - vastgelegde drempelwaarden voor aanvaardbare overschrijdingsduur en overschrijdingsfrequentie; - een mandaat voor de ACM om de beoordelingsmethodiek vast te stellen en periodiek te actualiseren; - een herzieningsclausule, bij voorkeur met een cyclus van maximaal vijf jaar.¹⁸

Het waterveiligheidsmodel als ontwerpprincipie

Het waterveiligheidsmodel biedt een relevant ontwerpprincipie. De kracht van dat model zit in de scheiding van drie rollen:

1. **De wetgever** stelt de norm: welk risiconiveau is maatschappelijk aanvaardbaar? In de Waterwet is dat een maximaal individueel mortaliteitsrisico (LIR) van 10^{-5} per jaar. De overstromingskansen variëren per dijktraject van ongeveer 1/300 tot zeer kleine kansen van orde 10^{-5} tot 10^{-6} per jaar, afhankelijk van de gevolgen van een doorbraak.¹⁴ Dit is een politieke keuze, vastgelegd in wetgeving, die expliciet differentieert naar consequentie.
2. **Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)** bepaalt de methodiek: hoe wordt risico gemeten en gemodelleerd? Dit is een wetenschappelijk proces, uitgevoerd door Rijkswaterstaat en kennisinstellingen, en periodiek herzien.
3. **De beheerders en de toezichthouder** beoordelen de naleving: voldoet een specifieke kering aan de norm?

De cruciale eigenschap van dit model is dat de politieke vraag (“welk risico accepteren we?”) expliciet gescheiden is van de technische vraag (“hoe meten we dat risico?”). De minister is verantwoordelijk, het governance-pad is kort, en er bestaat een lange traditie van samenwerking tussen waterschappen, kennisinstellingen en het Rijk.

Waarom elektriciteit structureel anders is

Het elektriciteitsdomein verschilt op drie punten fundamenteel van de watersector.

Ten eerste is de institutionele architectuur gefragmenteerder. Het EU-energierecht schrijft ontvlechting voor tussen productie, transport, distributie en levering. Daardoor is het speelveld verdeeld over ministerie, ACM, TenneT, regionale netbeheerders, marktpartijen en Europese instanties. Een equivalent van de Deltacommissaris ontbreekt.

Ten tweede liggen de regulatorische bevoegdheden anders. Waar in de watersector het parlement rechtstreeks normen vaststelt, belegt het Europese elektriciteitsrecht de bevoegdheid tot vaststelling van methodieken en voorwaarden primair bij de nationale regulerende autoriteit. In Nederland betekent dit dat de ACM niet alleen toezicht houdt, maar ook een centrale rol heeft in normstelling.

Ten derde opereert het elektriciteitsnet binnen een geliberaliseerde markt. Beperkingen van markttoegang moeten daarom voldoen aan eisen van non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie. Elke congestienorm moet binnen die kaders passen.

Hoe het voorstel past binnen deze kaders

Ondanks deze structurele verschillen is het drierollenmodel vertaalbaar naar het elektriciteitsdomein:

1. **Beleidsmaker:** de wetgever (minister/parlement) stelt via de Energiewet de beleidsmatige kaders vast en delegeert de uitwerking aan de Netcode. Dit is analoog aan de Waterwet, die de overstromingsnorm wettelijk verankert maar de methodische invulling elders belegt.
2. **Normsteller en toezichthouder:** de ACM stelt de drempelwaarden en beoordelingsmethodiek vast, bewaakt de consistentie met Europees recht, en houdt toezicht op de naleving. Dit combineert de rollen die in de watersector verdeeld zijn over parlement, WBI en ILT.

3. **Uitvoerder:** de netbeheerder past de normen operationeel toe, levert data aan, en rapporteert over de nalevingsstatus.

Deze verdeling is compatibel met de EU-ontvlechtingseisen: netbeheerders krijgen geen discretionaire bevoegdheid over markttoegang. Normen worden vastgesteld door een onafhankelijke, technisch competente autoriteit. Dit is geen zwakte van het model, maar een sterkte. De ACM is als onafhankelijke toezichthouder bij uitstek toegerust om technisch-maatschappelijke afwegingen te maken op basis van transparante methodiek en kosten-batenanalyse.

Er bestaat bovendien precedent. De ERAA (European Resource Adequacy Assessment) en de LOLE-norm illustreren dat het principe van probabilistische normering binnen het EU-elektriciteitsrecht aanvaard is, al betreft dit adequacy op systeemniveau en is de methodologie nog in ontwikkeling. Het voorstel betreft een uitbreiding van dezelfde logica naar lokale netcongestie.

Binnen dit kader past het gefaseerde onderscheid tussen operationele stress, structurele stress en congestie, zoals uitgewerkt in Hoofdstuk 3. Per fase horen evenredige en proportionele maatregelen. De precieze juridische verankering hiervan vereist specialistische toetsing, met bijzondere aandacht voor non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie.

Rolverdeling en verantwoordelijkheden

De implementatie van een risicogestuurd congestiekader vereist gecoördineerde actie van meerdere partijen:

- **ACM** initieert een verkenning naar risicogestuurde congestiedefinities, stelt de beoordelingsmethodiek vast en waarborgt de consistentie met Europees recht.
- **Netbeheerders** leveren de benodigde operationele data aan, ontwikkelen probabilistische analyses en testen methoden in afgebakende pilotgebieden.
- **Ministerie van Klimaat en Groene Groei** faciliteert het beleidsproces en formuleert de maatschappelijke en beleidsmatige kaders waarbinnen de ACM de methodiek vaststelt, naar analogie van de beleidsvoorbereiding bij de Deltabeslissing Waterveiligheid.
- **Kennisinstellingen** ontwikkelen, valideren en toetsen de methodologische brug tussen het waterveiligheidsdomein en het energiedomein, inclusief modellering van correlaties, niet-stationariteit en faalmechanismen.

De fasering van deze stappen is bepalend voor de juridische robuustheid, bestuurlijke acceptatie en praktische uitvoerbaarheid van het kader. De snelheid waarmee zij worden doorlopen is een beleidskeuze, afhankelijk van politieke prioriteit, datavolwassenheid, juridische duidelijkheid en institutionele capaciteit.

5. Tegenargumenten en beperkingen

Een expliciet risicogestuurd congestiekader zal onvermijdelijk op bezwaren stuiten. Hieronder worden de belangrijkste spanningen besproken die op basis van dit whitepaper plausibel en relevant zijn.

Versoepeling door de achterdeur

Een te verwachten bezwaar is dat expliciete tolerantie voor overschrijdingen neerkomt op een verlaging van betrouwbaarheidsnormen, verpakt als modernisering. Die zorg is serieus en verdient een directe beantwoording.

Het tegenargument is dat vastgelegde normen juist transparanter en beter handhaafbaar zijn dan impliciete verwachtingen. De huidige impliciete nultolerantie wordt in de praktijk niet consequent gehaald en is moeilijk handhaafbaar. Concrete normen, zoals een maximale overschrijdingsfrequentie of overschrijdingsduur, maken toezicht en handhaving door de ACM juist mogelijk. Transparante tolerantiegrenzen zijn daarmee niet noodzakelijk soepeler, maar beter toetsbaar dan onuitgesproken verwachtingen.

Net als in de waterveiligheid impliceert expliciete risiconormering geen acceptatie van falen, maar een afdwingbare plicht tot handelen zodra normoverschrijding waarschijnlijk wordt. De faalmechanismebenedering verschuift bovendien het perspectief. Het onderscheid wordt niet gemaakt tussen overschrijding en geen overschrijding, maar tussen belastingspatronen die wel en niet tot falen leiden. Een transformator die tijdelijk op 110 procent draait zonder versnelde veroudering faalt niet. Een norm die dit erkent is niet ruimer, maar preciezer.

Complexiteit en uitvoerbaarheid

Een tweede bezwaar betreft de uitvoerbaarheid. Probabilistische methoden vereisen data, modellering en specialistische kennis die niet overal direct beschikbaar zijn.

Een risicogestuurd kader hoeft echter niet in één stap volledig probabilistisch te zijn. Een gefaseerde invoering ligt voor de hand. Een eerste fase kan bestaan uit stochastische belastingprofielen met expliciete acceptatiecriteria voor duur en frequentie van overschrijdingen. Parallel daaraan kan monitoring worden uitgebreid. Volledig probabilistische methoden kunnen volgen zodra data en expertise zijn opgebouwd. De watersector heeft een vergelijkbaar leertraject doorlopen. De complexiteit is daarmee een uitvoeringsvraagstuk, geen principiële belemmering.

Het datavraagstuk

Lokale probabilistische analyse vereist tijdreeksen met voldoende lengte en resolutie. Idealiter gaat het om belastingdata per netelement op kwartierbasis over meerdere jaren. Veel netbeheerders beschikken hier nog niet over. De watersector had bij de start van haar probabilistische transitie het voordeel van lange hydrologische en meteorologische meetreeksen. De energiesector zal deze data-infrastructuur deels nog moeten opbouwen.

Dit vormt een reëel knelpunt dat het tempo van invoering beïnvloedt, maar geen principieel bezwaar tegen de benadering zelf. De verdere uitrol van slimme meters en SCADA-systemen versnelt de datavorming. Bovendien maakt een gefaseerde aanpak het mogelijk te starten voordat de data-infrastructuur volledig is, mits transparant wordt gecommuniceerd over onzekerheden en aannames.

Energieongelijkheid en investeringsprikkel

Een expliciete tolerantie voor overschrijdingen kan de vraag oproepen of netbeheerders minder prikkel hebben om tijdig te investeren in netverzwaring. Als een bepaalde mate

van congestie aanvaardbaar is, waarom dan uitbreiden? Dit risico vraagt om zorgvuldige regulering, vergelijkbaar met de versterkingsplicht in de waterveiligheid zodra normoverschrijding waarschijnlijk wordt.

Een congestienorm moet daarom gepaard gaan met een duidelijke investeringsplicht zodra overschrijdingskansen structureel boven de norm uitkomen. Zonder een dergelijke koppeling ontstaat inderdaad het risico van uitstelgedrag.

Daarnaast kan regionale differentiatie van congestienormen leiden tot vragen over gelijke behandeling. Aangeslotenen in congestiegevoelige gebieden zouden structureel meer risico kunnen dragen dan vergelijkbare partijen elders. Normstelling zal daarom expliciet moeten borgen dat differentiatie niet leidt tot ongerechtvaardigde ongelijkheid. Dit kan bijvoorbeeld door landelijke minimumnormen te combineren met locatiespecifieke aanscherpingen op basis van objectieve criteria.

Adequacy is geen congestie

Het adequacy-vraagstuk, uitgedrukt in de LOLE-norm, betreft nationale leveringszekerheid en voldoende opwekvermogen, niet lokale transportcapaciteit. Dit onderscheid is in Hoofdstuk 2 expliciet gemaakt. Het voorgestelde raamwerk richt zich uitsluitend op congestie in distributie- en transportnetten en laat de adequacy-norm ongemoeid.

Het feit dat voor adequacy reeds een probabilistisch normkader bestaat, onderstreept dat risicogestuurde benadering binnen het elektriciteitsdomein niet nieuw is. Het voorstel betreft een uitbreiding naar een domein waar die expliciete normering momenteel ontbreekt.

Governance-fragmentatie

De watersector beschikt over een samenhangende governance-structuur, met een Delta-commissaris, gespecialiseerde beheerders en langjarige financiering. De energiesector is institutioneel gefragmenteerder en kent overlappende verantwoordelijkheden. Zonder duidelijke regie bestaat het risico dat normstelling verzandt in overleg en procedure.

Een coördinerende rol, vergelijkbaar met de Deltacommissaris maar toegespitst op netveiligheid en netbeschikbaarheid, zou kunnen bijdragen aan samenhang. Dit is geen uitgewerkt voorstel, maar een aandachtspunt dat volgt uit de vergelijking met de waterveiligheid.

Politiek risico

Expliciete risiconormen maken zichtbaar welk niveau van netoverbelasting aanvaardbaar wordt geacht. In het elektriciteitsdomein ligt die bevoegdheid door het Europese recht primair bij de onafhankelijke toezichthouder, juist om te voorkomen dat electorale druk korte-termijnafwegingen boven systeembelangen stelt.²⁶ Het HvJ-EU heeft bevestigd dat de vaststelling van methodieken voor tarieven, aansluit- en toegangsvoorwaarden exclusief aan de nationale regulerende autoriteit toekomt; overheidsinterventie met specifieke en gedetailleerde voorschriften is onverenigbaar met de vereiste onafhankelijkheid.²⁷

Dit institutionele ontwerp verschuift de politieke spanning niet, maar plaatst haar bij een instantie die beter is toegerust om technisch-maatschappelijke afwegingen te maken op

basis van kosten-batenanalyse in plaats van electorale cycli. De ervaring met de Waterwet laat zien dat expliciete risicotoleranties maatschappelijk verdedigbaar zijn, mits zij transparant en onderbouwd zijn.¹⁶

6. Conclusie

Elke dag dat bedrijven op wachtrijen staan, accepteren we impliciet economische stagnatie en vertraging van de energietransitie.

De legitimiteit van infrastructuurnormen vereist dat de onderliggende keuzes transparant worden gemaakt. In het huidige congestiekader worden beslissingen over aanvaardbaar risico impliciet genomen en verdisconteerd in technische analyses die voor externe partijen moeilijk te doorgronden en te toetsen zijn. De risicogestuurde benadering maakt deze keuzes zichtbaar en plaatst ze daar waar zij thuishoren: bij een expliciete, toetsbare afweging van kans, gevolg en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

De kernkeuze is niet die tussen veiligheid en risico. De feitelijke keuze is die tussen impliciete risicoacceptatie zonder transparantie en expliciete risicoafweging met toetsbare legitimering. In het huidige kader worden risico's niet bewust afgewogen, maar onzichtbaar verschoven. Elke dag dat bedrijven op wachtrijen staan, wordt stilzwijgend economische schade en vertraging van de energietransitie geaccepteerd, zonder dat die afweging transparant is gemaakt.

Dit whitepaper beoogt geen kant-en-klaar normenkader te presenteren en pretendeert evenmin alle relevante bezwaren en randvoorwaarden te hebben geïdentificeerd. Het doel is beperkter en tegelijk fundamenteler. Het biedt een analytisch raamwerk om netcongestie niet langer uitsluitend technisch of procedureel te benaderen, maar als een vraagstuk van expliciete risicoafweging, normstelling en institutionele verantwoordelijkheid.

Nederland beschikt over relevante ervaring. De waterveiligheid is gebaseerd op een probabilistisch, wettelijk verankerd risicomodel dat technische analyse verbindt met maatschappelijke keuzes. In het elektriciteitsdomein dreigt het normenkader achter te blijven bij de veranderende systeemrealiteit. De deterministische benadering van netcapaciteit heeft haar wortels in een tijdperk van stabiele, gecentraliseerde energiesystemen. Hoewel de Europese richtlijnen sindsdien herhaaldelijk zijn gemoderniseerd, in 2003, 2009 en 2019, is de onderliggende planningsfilosofie voor capaciteitsbeoordeling grotendeels ongewijzigd gebleven.³¹ De methodologie voor een fundamentele herziening bestaat. De institutionele kennis is aanwezig. De beleidsrichting is in recente initiatieven, zoals het Aansluitoffensief, reeds voorzichtig ingezet.

Wat resteert is de bereidheid om expliciet te maken wat nu impliciet blijft. Niet door risico's te negeren, maar door ze inzichtelijk, bespreekbaar en bestuurbaar te maken. In die

zin vormt het voorgestelde raamwerk geen breuk met bestaande praktijk, maar een volgende stap in een Nederlandse traditie van risicogestuurde infrastructuurnormering: van dijken naar dispatch.

Met dank aan

De auteurs danken Marien Boonman, Joost Stenfert en Marnix Paanakker voor hun uitvoerige commentaar op eerdere versies van dit whitepaper. Hun kritische opmerkingen, in het bijzonder op het gebied van terminologie, EU-regulering en de positionering van congestiemanagement, hebben de argumentatie wezenlijk aangescherpt.

Bronnen

1. Netbeheer Nederland. (2024). Capaciteitskaart en wachtrijdata elektriciteitsnet. <https://www.netbeheernederland.nl>. Per oktober 2025 ca. 14.000 wachtende bedrijven (RTL Nieuws, oktober 2025). ↪↪↪
2. Energiewet, Stb. 2024, art. 3.46 (transportverplichting elektriciteit; voorheen Elektriciteitswet 1998, art. 24 lid 1–2). <https://wetten.overheid.nl> ↪↪↪
3. Waterwet (vervallen per 1-1-2024), art. 2.2 (omgevingswaarden primaire waterkeringen). Stb. 2009, 107. Thans: Omgevingswet / Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). ↪↪↪
4. Energiewet, Stb. 2024, art. 3.116–3.118 (vaststelling en goedkeuring codes door ACM; voorheen Elektriciteitswet 1998, art. 36). <https://wetten.overheid.nl> ↪↪
5. Netbeheer Nederland. (2023). Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland: Resultaten over 2022. ↪↪
6. TenneT TSO B.V. (2025). Monitor Leveringszekerheid 2025. <https://www.tennet.eu/nl/over-tennet/publicaties/rapport-monitoring-leveringszekerheid>. LOLE-projecties voor 2030–2035. ↪
7. Billinton, R., & Allan, R. N. (1996). Reliability evaluation of power systems (2nd ed.). Plenum Press. Standaardwerk voor probabilistische betrouwbaarheidsanalyse, inclusief LOLE/EENS-definities. ↪↪↪
8. Agency for the Cooperation of Energy Regulators. (2020). Decision No 23-2020 on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry and the reliability standard (ACER Decision 23-2020). ↪
9. Autoriteit Consument & Markt. (2020). Vaststelling VoLL Nederland conform ACER Decision 23-2020. Sectorale uitsplitsing (orde van grootte, op basis van Ecorys/SEO-onderzoek): industrie ca. €20.000/MWh, transport >€100.000/MWh. ↪
10. Energiewet, Stb. 2024, art. 3.116 e.v. (methoden en voorwaarden congestiemanagement). Voorheen geregeld via de Netcode Elektriciteit onder de Elektriciteitswet 1998. <https://wetten.overheid.nl> ↪
11. Billinton, R., & Allan, R. N. (1996). Reliability evaluation of power systems (2nd ed., hfst. 2–4). Plenum Press. Voor de niet-stationariteit van energiesysteembelastingen en de beperkingen van klassieke probabilistische methoden bij snelle systeemveranderingen. ↪
12. Vrijling, J. K. (2001). Probabilistic design of water defense systems in The Netherlands. Reliability Engineering & System Safety, 74(3), 337–344. [https://doi.org/10.1016/S0951-8320\(01\)00082-5](https://doi.org/10.1016/S0951-8320(01)00082-5). Geeft een wetenschappelijke synthese van de probabilistische limit-state benadering ($Z = R - S$) zoals ontwikkeld in de Nederlandse waterveiligheid. ↪
13. Jonkman, S. N., Voortman, H. G., Klerk, W. J., & van Vuren, S. (2018). Developments in the management of flood defences and hydraulic infrastructure in the Netherlands. Structure and Infrastructure Engineering, 14(7), 895–910. <https://doi.org/10.1080/15732479.2018.1441317>. Bespreekt onder meer de ontwikkeling van het vernieuwde normkader voor waterveiligheid. ↪
14. Waterwet (vervallen per 1-1-2024), art. 2.2 en Bijlage III (signaleringswaarden en ondergrenzen per normtraject, variërend van ca. 1/300 tot orde 10^{-5} à 10^{-6} per jaar). Thans voortgezet onder Omgevingswet/Bkl. ↪↪↪↪↪

15. Rijkswaterstaat, Projectbureau Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2). (2014). Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2): Nationaal overstromingsrisicomodel. Eerste systematische probabilistische kwantificering van overstromingsrisico's in Nederland. ↵
16. Kind, J. M. (2014). Economically efficient flood protection standards for the Netherlands. *Journal of Flood Risk Management*, 7(2), 103–117. <https://doi.org/10.1111/jfr3.12026>. Methodologie voor economische optimalisatie van veiligheidsnormen via kosten-batenanalyse. ↵↵
17. Deltaprogramma. (2014). Deltabeslissing Waterveiligheid (Deltaprogramma 2015). Beleidsbesluit: Kamerstuk 34 000 J, nr. 4; wettelijke verankering: Kamerstukken 34 436. ↵
18. Waterwet (vervallen per 1-1-2024), art. 2.12 (12-jaarlijkse beoordelingscyclus primaire waterkeringen; thans Omgevingswet). Een vijfjaarlijkse cyclus (of korter) voor congestienormen reflecteert de snellere dynamiek van het energiesysteem. ↵
19. Verordening (EU) 2019/943, art. 25 (reliability standard). Agency for the Cooperation of Energy Regulators. (2020). Decision No 23-2020 (methodology VoLL, CONE, reliability standard). Agency for the Cooperation of Energy Regulators. (2020). Decision No 24-2020 (goedkeuring ERAA-methodologie). ENTSO-E. (2021). European Resource Adequacy Assessment – Methodology. ↵
20. TenneT TSO B.V. (z.d.). Afschakelplan hoogspanningsnet. Het afschakelplan prioriteert afschakeling op basis van sectorale prioriteiten die aansluiten bij de maatschappelijke waardering van uitval, conform Netcode Elektriciteit Hoofdstuk 9. Dit is een operationele afweging van gevolgen, geen planningsnorm. ↵
21. Verordening (EU) 2017/1485, art. 3(2)(14) (definitie N-1-criterium), art. 32–34 (operationalisering). Zie ook Netcode Elektriciteit voor de nationale implementatie. ↵
22. Panteli, M., & Mancarella, P. (2015). Influence of extreme weather and climate change on the resilience of power systems: Impacts and possible mitigation strategies. *Electric Power Systems Research*, 127, 259–270. <https://doi.org/10.1016/j.epsr.2015.06.012>. Zie ook Billinton & Allan (1996), hfst. 12 (common-mode failures). ↵
23. Voor waterveiligheid: zie ³ en ¹⁴. Voor luchtkwaliteit: Wet milieubeheer, titel 5.2 (luchtkwaliteitseisen) en Bijlage 2 (grenswaarden, o.a. NO₂ 40 µg/m³ jaargemiddelde, PM10 40 µg/m³ met max. 35 overschrijdingsdagen/jaar >50 µg/m³), ter implementatie van Richtlijn 2008/50/EG. Voor arbeidstijden: Arbeidstijdenwet (Atw), art. 5:7–5:8 (maximale arbeidstijd per dienst en per week); Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) voor blootstellingslimieten (o.a. grenswaarden gevaarlijke stoffen, MAC-waarden). Deze domeinen hanteren allen expliciete numerieke drempelwaarden met gedefinieerde overschrijdingsfrequenties of -duren. ↵↵↵
24. International Electrotechnical Commission. (2018). Power transformers – Part 7: Loading guide for mineral-oil-immersed power transformers (IEC 60076-7:2018, Ed. 2.0). Referentie voor thermische belastingsgrenzen transformatoren (illustratief voorbeeld). ↵
25. Ministerie van Klimaat en Groene Groei. (2026, 4 februari). Aansluitoffensief: Acht doorbraken voor beter benutten van het net (Eindrapport). <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2026/02/04/eindrapport-aansluitoffensief-acht-doorbraken-voor-beter-benutten-van-het-net> ↵↵
26. Richtlijn (EU) 2019/944, art. 57–59 (onafhankelijkheid, taken en bevoegdheden NRA). Voorheen Richtlijn 2009/72/EG, art. 37. ↵
27. HvJ-EU, zaak C-718/18, Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland, ECLI:EU:C:2021:662 (2 september 2021). Het Hof oordeelde dat overheidsbemoeienis met specifieke en gedetailleerde voorschriften voor de besluitvorming van de nationale regulerende autoriteit onverenigbaar is met de door het EU-recht vereiste onafhankelijkheid. De ACM heeft naar aanleiding van dit arrest haar eigen rol bij de vaststelling van tarieven en codes opnieuw beoordeeld. ↵↵
28. Boston Consulting Group. (2024, september). Haal de kink uit de kabel: Zes interventies om de congestie op het Nederlandse elektriciteitsnet versneld te verlichten. <https://www.bcg.com/publications/2024/netherlands-haal-de-kink-uit-de-kabel>. Schatting: €10–40 miljard/jaar aan misgelopen baten door netcongestie (gemiste bedrijfsvestiging/-uitbreiding, vertraagde uitrol hernieuwbare opwek, vertraagde infrastructuurprojecten). ↵
29. Ecorys. (2024). Maatschappelijke kostprijs van netcongestie (Eindrapport). In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2024/06/25/studie-maatschappelijke-kosten-netcongestie> ↵
30. International Electrotechnical Commission. (2023). Electric cables – Calculation of the current rating (IEC 60287 series). International Electrotechnical Commission. (2002). Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables (IEC 60853 series). Normen voor continue en cyclische/noodbelasting van kabels, die het onderscheid formaliseren tussen kortdurende en langdurige thermische belasting. ↵
31. Heylen, E., et al. (2019). Challenges and opportunities of power system resilience. *Electric Power Systems Research*, 165, 106–114. Bespreekt hoe deterministische planningscriteria in het elektriciteitsdomein grotendeels ongewijzigd zijn gebleven ondanks fundamentele veranderingen in systeemkarakteristieken. ↵

Dr.ir. T.J.T. van der Heijden

Cofounder & Technical Lead, Pythia Energy Intelligence

Postdoctoral Researcher, TU Delft

ties@pythia-energy.nl · T.J.T.vanderHeijden-2@tudelft.nl

Dr. P.P. Vergara Barrios

Associate Professor, TU Delft

P.P.VergaraBarrios@tudelft.nl

Prof.dr. P. Palensky

Full Professor, TU Delft

P.Palensky@tudelft.nl
